

**ZAMONAVIY JAMIYATDA INSON KAPITALINI SHAKLLANTIRISHDA
IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNING O'RNI.**

Navoiy Davlat Universiteti

Tillar fakulteti talabalari:

Kodirova Malika Otabek qizi

O'ktamova Madinabonu Rustam qizi

Ilmiy rahbar: Kodirova Dilnoza Mamadiyorovna

Anotatsiya: Mazkur maqolada inson kapitalining shakllanishida ijtimoiy-gumanitar fanlarning, xususan, tarix va falsafa fanlarining tutgan o'rni tahlil qilingan. Unda ushbu fanlarning shaxs tafakkuri, axloqi, ijtimoiy faolligi, milliy qadriyatlarni anglashdagi roli ochib berilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari misolida ijtimoiy-gumanitar fanlarning strategik ahamiyati yoritilgan. Maqola inson kapitalining kompleks shakllanishida ushbu fanlarning integrativ ta'sirini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Inson kapitali, ijtimoiy-gumanitar fanlar, tarix fani, falsafa, axloqiy qadriyatlar, tafakkur, fuqarolik ong, ma'naviyat, tanqidiy fikrlash, raqamli strategiya, milliy qadriyatlar.

**РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФОРМИРОВАНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.**

Студентки факультета языков Навоийского государственного

университета: Кодирова Малика Отабек кызы

Уктамова Мадинабону Рустам кызы.

Научный руководитель: Кодирова Дильноза Мамадиёровна.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль социально-гуманитарных наук, в частности истории и философии, в формировании человеческого капитала. Рассмотрены аспекты влияния этих наук на развитие мышления личности, её нравственных качеств, социальной активности и осознания национальных ценностей. Также подчёркивается стратегическое значение социально-гуманитарных дисциплин на примере указов Президента Республики Узбекистан. Работа обосновывает интегративное влияние данных наук на всестороннее развитие человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, социально-гуманитарные науки, история, философия, нравственные ценности, мышление, гражданское

сознание, духовность, критическое мышление, Узбекистан, цифровая стратегия, национальные ценности.

THE ROLE OF SOCIO-HUMANITARIAN SCIENCES IN SHAPING HUMAN CAPITAL IN MODERN SOCIETY.

Students of the Faculty of Languages at Navoi State University:

Kodirova Malika Otabek qizi

O'ktamova Madinabonu Rustam qizi.

Scientific advisor: Kodirova Dilnoza Mamadiyorovna.

Annotation: *This article analyzes the role of social and humanitarian sciences, particularly history and philosophy, in the development of human capital. It highlights how these disciplines contribute to the formation of personal thinking, moral qualities, social activity, and understanding of national values. The strategic importance of social sciences is also emphasized through presidential decrees of the Republic of Uzbekistan. The article substantiates the integrative impact of these sciences on the comprehensive formation of human capital.*

Keywords: *human capital, social and humanitarian sciences, history, philosophy, moral values, thinking, civic consciousness, spirituality, critical thinking, Uzbekistan, digital strategy, national values.*

Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonda, inson kapitalining shakllanishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, shunga ko'ra, ijtimoiy-gumanitar fanlardan biri hisob-langani tarix, psixologiya, filosofiya va shu kabi boshqa fanlar inson hayotining asosini shakllantirishga hissa qo'shadi, xususan, bunday fanlar insonning aqliy, axloqiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladi. Shundan ko'rinadiki, ijtimoiy-gumanitar fanlar nafaqat insonning kapitalini shakllantirishda, balki insonning ham axloqiy, ham aqliy-madaniy kamol topishida o'z hissasini qo'shadi. Bundan tashqari, ularning xususiyatlariga muvofiq tarzda fanlarning quyidagi afzalliklarini keltirib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Shaxsning ong va tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish: psixologiya, filosofiya, tarix, sotsiologiya kabi fanlar insonning mantiqiy fikrlash, vaziyatga tanqidiy munosabat bildira olish, hayotda duch kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarga ongli munosabat bildirish qobilatlarini shakllantirishga yordam beradi. Bu esa inson kapitalining intellektual jihatini boyitadi.
- Ijtimoiy faollik va liderlik qobiliyatlari: tarix, huquqshunoslik, siyosatshunoslik kabi ijtimoiy-gumanitar fanlar jamiyat va fuqaro kapitalini shakllantirishda o'z

huquq va majburiyatlarini anglab yetgan holda ijtimoiy hayotda faol bo'lishlariga intilib, boshqalarni yetaklash qobi-liyatini rivojlantiradi.

- Axloqiy va madaniy qadriyatlarni shakllantirish va saqlab qolish imkoniyatini beradi: gumanitar fanlar orqali inson jamiyatda yashash qoidalari, axloqiy me'yorlar va milliy-madaniy meros bilan tanishadi. Bu esa fuqarolik pozitsiyasining, ijtimoiy mas'uliyatning va barqaror jamiyatning shakllanishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, inson kapitalining shakllanishida nafaqat yuqoridagi ijtimoiy-gumanitar fanlar, balki raqamli texnologiya va aniq fanlarning ham hissasi mavjud. Inson kapitalining shakllanishi bu sodda jarayon bo'lmaganligi hisobiga ham ikki turdagi ta'lim o'zaro chambarchas va mutanosibdir, ya'ni bularning faqat biri bilan ma'lum bir natija erishib bo'lmaydi. Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrda tasdiqlangan «Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish choratadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli farmoni alohida ahamiyatga ega. Bu farmonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida - raqamli texnologiyalar sohasida yuqori malakali kadrlar avlodini shakllantirish, inson kapitalini va ixtisoslashgan ta'limni rivojlantirish, shu jumladan, IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish va boshqalar ko'rsatib o'tilgan. [1] Bundan ko'rishimiz mumkinki, davlatimiz tomonidan qabul qilingan bunday qaror va farmonlar inson kapitalining shakllantirish va bu borada ishlar olib borish dolzarb masalalardan biri ekanligini yana bir bor tasdiqladi.

Fanlar kesimida inson kapitalining shakllanishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, avvalo, tarix faniga yuzlanamiz. Bugungi kunda inson kapitali bu nafaqat bilim, malaka, balki ma'naviyat, dunyoqarash, tarixiy xotira, ijtimoiy faollik kabi muhim jihatlarni ham o'z ichiga olganligi hisobiga tarix fani muhim o'rin egallaydi. Umuman olganda, tarix fani bu insoniyat tajribasining mujassamlashgan manbai hisoblanadi. Tarix fanining o'rganish orqali o'rganuvchi ham o'tmish vovealari bilan tanishib, ham hozirda mavjud bo'lgan ba'zi muammolarga ongli ravishda, tarixda bo'lib o'tgan hodisalar bilan taqqoslagan holda bir yeching topishni osonlashtiradi. Shu jihatdan olib qaraganda, ijtimoiy-gumanitar fan hisoblangan tarix inson kapitalining shakllanishining intellektual, madaniy, axloqiy va fuqarolik jihatlarning rivojlanishida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, bu fan yosh avlodlarga vatanparvarlik, milliy g'urur fazilarlarini shakllantirish bilan bir qatorda, tahlil qilish, vaziyatga aniq va tanqidiy munosabat bildira olish, siyosiy va ijtimoiy savodxonlik darajasini ham oshiradi. Bu fanni yurtimizda 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqiladi va bu uning qanchalik inson hayoti va kapitalida muhim ekanligini isbotlaydi. O'zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev bu borada shunday fikr

yuritgan: “Milliy ma’naviyatimizni rivoj-lantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning ahamiyati juda katta. Afsus, bu fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda. Xususan, biz uchun nihoyatda dolzarb bo‘lgan tarix fani ham bundan mustasno emas. Tarixga oid ilmiy tadqiqot ishlari asosan bayonchilik, publitsistik usulda olib borilmoqda. Natijada, olis va yaqin o‘tmishimizdagi ko‘pgina voqealar mohiyati, ularni yuzaga keltirgan omillar va tarixiy qonuniyatlar ochilmasdan qolmoqda.

Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur. Buning uchun, avvalo, O‘zbekistonda tarix fanini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqishimiz vaqti-soati keldi, deb o‘ylayman. Tarix institutini bu fanni rivojlantirish bo‘yicha tayanch ilmiy muassasa etib belgilash kerak”, — dedi Prezident. [2]

Fanlar kesimida tahlil qilishingiz kerak bo‘lgan yana bir ijtimoiy-gumanitar fanlardan biri bu falsafadir. Falsafa inson tafakkurini chuqurlashtiradi, dunyoni anglash doirasini kengaytiradi va insonning o‘z hayotiga mas’uliyat bilan yondashishiga xizmat qiladigan fan hisoblanadi. Bu fanning inson kapitalining shakllanishidagi quyidagi muhim hissalar mavjud:

- Axloqiy qadriyatlarni mustahkamlaydi: falsafa insonga "yaxshi" va "yomon", "to'g'ri" va "noto'g'ri" ni ajratishga va shu xususida fikr yuritishga undaydi. Shu xususida ham bu fan insonlarni axloqiy jihatdan yetuk, halol va mas’uliyatli shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi.
- Ijtimoiy ong va fuqarolik pozitsiyasini rivojlantiradi: falsafa orqali inson adolat, erkinlik, huquq, tenglik kabi tushunchalarni chuqur anglaydi. Bu esa uni ijtimoiy hayotda faol, ongli va fuqarolik burchini anglaydigan shaxsga aylantiradi.

Umumiy qilib aytganda, falsafa fani inson kapitalining ichki — ya’ni intellektual, axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy komponentlarini shakllantirishda tayanch rol o‘ynaydi. Bugungi kunda axborot ko‘pligi sharoitida yo‘nalish topish, to‘g‘ri qarorlar qabul qilish, hayotiy qadriyatlarni anglash aynan falsafiy dunyoqarash asosida shakllanadi. Xulosa qilib aytganda, inson kapitalining shakllanishidagi ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘rni katta va yuqorida misollar orqali ham buning isboti ham keltirib o‘tildi. Hozirgi zamonaviy jamiyatda inson kapitali shakllanishida nafaqat tarix, falsafa kabi ijtimoiy-gumanitar fanlar, balki iqtisodiy-texnik, aniq fanlar ham muhim o‘rin egallayapdi. Shu bois, davlat siyosatida ham ijtimoiy-gumanitar fanlarning rivojlanishiga alohida e’tibor qaratilmoqda, bu esa inson kapitalini barpo etishdagi muhim bosqich hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning «Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-sonli Farmoni. 2020-yil 5-oktabr.
2. Shavkat Mirziyoyev: "Ijtimoiy-gumanitar fanlar rivoji zamondan ortda qolmoqda" daryo.uz axborot internet nashrida keltirilgan matbuot maqolasi.
3. Aslonova Zarnigor Alijon qizi: Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amliy izlanishlar. Maqola.